

VII-XV ASRLARGA OID TURKIY YOZMA YODGORLIKLARDA UCHRAYDIGAN DEHQONCHILIKKA OID SO‘ZLARNING LEKSIK-SEMANTIK, FONETIK TAHLILI

Toshtemirova Lola

Termiz davlat universiteti o‘zbek filologiyasi fakultetining
2-bosqich talabasi

Xidirova Iroda

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7938511>

Annotatsiya. Maqolada o‘zbek lug‘atchiligining eski turkiy til davriga (XI-XV) tegishli "Devoni lug‘otit turk", "At-tuhfatuz zakiiyyat fillug‘atit turkiya" asarlarida hamda VII-XIII asrlarga oid bo‘lgan qadimgi turkiy yozma yodgorliklarda qo‘llanilgan so‘zlar izohlangan "Drevnetyurskiy slovar" da uchraydigan dehqonchilikka oid so‘zlarning yuqoridagi uch asardagi o‘xshash va farqli jihatlari qiyoslanib leksik-semantik, fonetik tahlili yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: "Devoni lug‘otit turk", "At -tuhfatuz zakiiyyat fillug‘atit turkiya", "Drevnetyurskiy slovar", leksik-semantik, fonetik tahlil.

LEXICAL-SEMANTIC, PHONETIC ANALYSIS OF THE WORDS RELATED TO AGRICULTURE FOUND IN TURKISH WRITTEN MONUMENTS OF THE 7TH-18TH CENTURIES

Abstract. In the article, the words used in the works of "Devoni lug‘otit turk", "At-tuhfatuz zakiiyyat fillug‘atit turkiya" belonging to the old Turkic era of Uzbek lexicography (XI-XV) and ancient Turkish written monuments of the VII-XIII centuries are related to farming, which are found in "Drevnetyurskiy slovar". Similar and different aspects of words in the above three works are compared and lexical-semantic and phonetic analysis is explained.

Key words: "Devoni lug‘otit turk", "At-tuhfatuz zakiiyyat fillug‘atit turkiya", "Drevnetyurskiy slovar", lexical-semantic, phonetic analysis.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ, ФОНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЮРКСКИХ ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКАХ VII-XVIII ВВ.

Аннотация. В статье использованы слова, использованные в произведениях «Девони луг‘отит тюрк» и «Ат-тухфатуз закийят филлугатит туркия», относящихся к древнетюркскому периоду узбекской лексикографии (XI-XV) и древнетюркским письменным памятникам VII в. В «Древнетюрском словаре» разъясняется XIII век, сопоставляется и поясняется лексико-семантический и фонетический анализ слов, относящихся к сельскому хозяйству, в трех вышеуказанных произведениях.

Ключевые слова: «Девони луг‘отит тюрк», «Ат-тухфатуз закийят филлугатит туркия», «Древнетюрский словарь», лексико-семантический, фонетический анализ.

Tilshunosligimiz tarixida nafaqat tarixi, taraqqiyotida o‘zining sezilarli darajadagi o‘rniga ega manbalardan bir bu XI asrda yashab ijod qilgan Mahmud Koshg‘ariyning "Devoni lug‘otit turk" asari hisoblanadi. Koshg‘ariyning bu asari lug‘atchiligimizning nodir namunasi hisoblanadi. Unda 6,5mingdan ortiq turkiy so‘zlarning qaysi elatda qanday ma’no ifodalashi va u yana qanday nomlar bilan atalishi batafsil izohlangan. Lug‘atchilimizda muhim ahamiyatga ega yana bir asar "At -tuhfatuz zakiiyyat fillug‘atit turkiya" bo‘lib, bu asar XV asrda Misrda mamluk-qipchoq tilida

yozilgan, mulalifi aniq emas. Unda o'zbek va forsiy tillarda unli tovushlar leksika va morfologiya doirasida tahlil qilinadi. O'tgan asrning 50-60-yillarida Turkiyshunos olim Aleksandr Borokov ishtirokida yaratilgan, VII-XIII asrlarga oid bo'lgan qadimgi turkiy asrlarga oid bo'lgan qadimgi turkiy yozma yodgorliklarda qo'llanilgan 20000ga yaqin so'z va iboralar izohlangan yana bir nodir asar "Drevnetyurskiy slovar" hisoblanadi.

Yuqorida sanab o'tilgan 3asarda uchraydigan dehqonchilikka oid so'zlarning leksik tahliliga to'xtalsak. Masalan: Tariq so'zi "Devoni lug'otit turk" asarida **tariğ(150-bet)**-o'simlik ma'nosida kelgan. Undan tashqari bu so'z don ekinlarining hammasiga umumiy ravishda qo'llanuvchi nom hisoblangan va **ašliq(150-bet)**-bug'doy, **eshin(44-bet)**-dona, urug', **benäg(155-bet)**-dona, don kabi so'zlar bilan sinonimlik hosil qilgan, "At -tuhfatuz zakiyyat fillug'atit turkiya" da esa tari(55-bet) shaklida faqat tariq o'simligi ma'nosida kelgan, xuddi shunday "Drevnetyurskiy slovar" da ham tariq(537-bet) so'zi o'simlik ma'nosida keladi. Yuqoridagi keltirilgan so'zlarni fonetik tahlil qilsak: tariq so'zi "Devon" da **tariğ(67-bet)**, "Drevnetyurskiy slovar" da **tariq** shaklida kelib, ikkalasining transkripsiyasida ham "i" unlisi cho'ziq "i" bilan ifodalanadi. "At-tuhfat" da **tari(55-bet)** ko'rinishida kelib va qisqa "i" bilan ifodalangan, 3manba 3 xil o'qiladi. Shuningdek, o'roq (dehqonchilikda ishlatiladigan asbob) so'zi "Devon" da **baštar(arg'ucha 181-bet)** hamda **türpik(189-bet)** shaklida, "Drevnetyurskiy slovar" da ham **baštar** ko'rinishida uchraydi. Ekin so'zi "Devon" da **ekin(44-bet)**, "At-tuhfat" da ham **ekin(64-bet)** shaklida keltirilgan, bu so'zlar leksik, semantik, fonetik jihatdan bir biridan farqlanmaydi, bir xil.

Endi yanchdi (biror urug', donni yanchmoq, tuymoq) fe'liga to'xtaladigan bo'lsak: "Devon" da u **uvrildi(93-bet)** va unga sinonim **ügüşdi(88-bet)** kabi ko'rinishlarda keladi, "At-tuhfat" da esa **janshidi(52-bet)** unga sinonim **tugti(29-bet)** shaklida kelgan. Sepdi (biror urug'ni yerga sepmoq ma'nosida) fe'li "Devon" da **ekitti(93-bet)**, va **ekindi (variantlari: ekinür, ekinmāk 93-bet)** shaklida, "At -tuhfat" da **säpti(62-bet)** ko'rinishida berilgan. Yuqorida keltirilgan yanchdi va sepdi fe'llarining har ikki kitobda keltirilgan shakli ham semantik jihatdan bir ma'noni anglatadi ular leksik jihatdan farq qiladi.

Xulosa qilib aytganda, "Devonu lug'otit turk", "At-tuhfatuz zakiyyat fillug'atit turkiya" hamda "Drevnetyurskiy slovar" asarlarida yozuvchilar tomonidan yig'ilib lug'at tarkibiga kiritilgan dehqonchilikka oid so'zlarning tahlilini qilar ekanmiz ularning aksariyati Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida uchrashi, shuningdek, o'sha so'zlikning yana qaysi tilda qay shaklda kelishi va unga ma'nodosh va variantdosh bir necha so'zlar keltirilishi kabi qimmatli ma'lumotlarga, muallifi no'malum bo'lgan "At-tuhfatuz zakiyyat fillug'atit turkiya" asarida hamda "Drevnetyurskiy slovar" asarlarida ham ushbu so'zliklar keltirilgan lekin bunday to'liq ta'riflarning deyarli uchramasligiga guvoh bo'lamiz.

REFERENCES

1. Mahmud Qoshg'ariy "Devonu lug'atit-turk" G'afur G'ulom nomidagi matbaa -nashriyot uyi, Toshkent, 2017 yil, 488 bet.
2. At-tuhfatuz zakiyat fil lug'otit turkiya. – Toshkent: Fan, 1968. – B. 123
3. Norboyevna Q. S., Shohista M. O'ZBEK TILIDA KOSMONIMLARNING HOSIL BO'LISH BOSQICHLARI //E Conference Zone. – 2022. – C. 48-50.

4. O'.Xoliyorov, B. Mengliyev O'zbek tilining so'z yasash lug'ati — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2008
5. <https://kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/mahmud-koshgariy-va-uning-devoni-lugatit-turk-asari-videodars-devoni-lugatit-turk-3-jildlik.html>
6. A.B.Pardayev, D.B.Urinbayeva, D.A.Islamova. "O'zbek terminologiyasi" Samarqand, 2020
7. Khidirova, I. (2023). PEYORATIVE, DEGORATIVE VOCABULARY IN FAMILY SPEECH (EXAMPLE OF THE KHIDIROV AND SHAYMATOV FAMILIES). *Modern Science and Research*, 2(3).
8. Xidirova, I., & Xidirova, N. (2021). Gender Characteristics of Family Speech Speech (On the Example of the Uzbek Family). *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 1(2), 196-199.
9. Raxmonjonova, G., & Xidirova, I. (2022). CHORTOQ SO 'ZINING KELIB CHIQUISHIGA OID ILMIY QARASHLAR. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 188-189.
10. Jo'rayeva, M., & Xidirova, I. (2023). QOYALAR HAM YIG'LAYDI" ASARIDA QO'LLANILGAN DIALEKTIZMLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 2(2), 42-48.
11. qizi Jo'rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). "TEMIR XOTIN" DRAMASINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 492-496).
12. qizi Jo'rayeva, M. S., & Xidirova, I. X. (2023, January). SHOYIM BO 'TAYEVNING "SHO 'RODAN QOLGAN ODAMLAR" ASARIDA NOADABIY QATLAM SO 'ZLARINING QO 'LLANILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 487-491).
13. Xidirova, I. ., & Jo'rayeva, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF DIALECTISMS USED IN THE WORK OF ART (IN THE EXAMPLE OF THE WORK "ROCKS ALSO CRY"). *Modern Science and Research*, 2(3), 142–144.
14. Xidirova, I. ., & Dobilova, M. (2023). IMLO MUAMMOLARI VA YECHIM. *Modern Science and Research*, 2(3), 138–141.